

5-шўъба: Ижтимоий гуманитар фанлар

TARIX FANINI O'QITISHDA ETNOGRAFIK TADQIQOTLARNING O'RNI (O'rta Osiyoga koreys etnosining ko'chirilishi va O'lka hayotida tutgan o'rni misolida).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14984034>

Rahimberdiyev Sardorbek Bekmurod o'g'li

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti Namangan filiali, Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi.

Tel: +998 (93)-793-00-95. E-mail: sardorbek.rakhimberdiyev@mail.ru

РОЛЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ (на примере переселения корейского этноса в Среднюю Азию и его роли в жизни страны).

Рахимбердиев Сардорбек Бекмурод угли

Преподаватель кафедры социальных наук Наманганского филиала Ташкентского международного университета Кимё.

Тел: +998 (93)-793-00-95. E-mail: sardorbek.rakhimberdiyev@mail.ru

THE ROLE OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH IN HISTORY TEACHING (using the example of the resettlement of the Korean ethnic group to Central Asia and its role in the life of the country).

Rahimberdiyev Sardorbek Bekmurod ugli

Tashkent Kimyo International University Namangan branch, Department of Social sciences.

Tel: +998 (93)-793-00-95. E-mail: sardorbek.rakhimberdiyev@mail.ru

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarix fanini o'qitish jarayonida etnografik ma'lumotlardan foydalanishning ahamiyati, mazmun-mohiyati va usullari haqida batafsil fikr yuritilgan. Tarix fanini o'qitishda etnografik manbaalardan foydalanishning usullari, ularni to'g'ri tanlay bilish va o'z o'rnida qo'llash, shuningdek ma'lumotlarning g'oyaviy mazmunini ta'lim-tarbiyaviy tomondan chuqur o'zlashtirishning muhim omillarini belgilashda foydalaniladigan asosiy mezonlar asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Etnos, Koryo-in, Koryo saram, Kauli, migratsiya, deportatsiya, kimchi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается значение, сущность и методы использования этнографических данных в процессе преподавания истории. Определены способы использования этнографических источников в преподавании истории, умение правильно их выбирать и целесообразно применять, а также важные факторы глубокого усвоения идеологического содержания информации с образовательной стороны.

Ключевые слова: Этническая принадлежность, Корё-ин, Корё сарам, Каули, миграция, депортация, кимчи.

ANNOTATION

This article discusses the importance, essence and methods of using ethnographic data in the process of teaching history. Determined means of using ethnographic sources in the teaching of history, knowing how to choose them correctly and apply them appropriately, as well as the important factors of deep learning of the ideological content of the information from the educational aspect.

Key words: Ethnicity, Koryo-in, Koryo saram, Kauli, migration, deportation, kimchi.

Etnografiya (yunoncha soʻzdan etnos – xalq, grapho – yozish) - xalqlar haqidagi fan hisoblanadi. Shuningdek, bu fan xalqni oʻrganuvchi, taʼriflovchi fan yoki xalqshunoslik deb nomlanadi. Shunday davrlar boʻlganki, bu fanni "etnologiya" ("etnos" - xalq, "logos" - tushuncha) deb ham atashgan. Etnografiya dunyo xalqlarining oʻziga xos madaniyatini, maishiy hayotini, madaniyat tarixini, etnogenezini, joylashishini, oʻzaro aloqa va munosabatlarini oʻrganadi ¹. Etnografiya qitʼalar, mamlakatlar yoki xalqlarga qarab tadqiq etiladi. Bu fanning eng muhim vazifalaridan biri – har bir xalqning kelib chiqishini, ularga oid etnografik maʼlumotlarni toʻplash, umumlashtirish va tadqiq qilishdan iborat.

19-asrning ikkinchi yarmi va 20-asr boshlariga kelib, Oʻzbekiston etnografiyasini oʻrganish borasida ilmiy tadqiqotlar qilish boshlandi, shuningdek, shu soha bilan shugʻullanadigan tadqiqotchi olim va oʻlkashunoslar safi ham kengaydi. Ularning asarlarida oʻzbek xalqi va bu oʻlkaga koʻchib kelgan xalqlarning madaniy va maishiy hayotining xususiyatlari, urf-odatlarini, urugʻ-aymoq va qabilachilik hayot tarzi va diniy eʼtiqodlarini taʼriflashga intilganlar. Shu tadqiqotlarning davomi oʻlaroq, ushbu maqolada SSSR davrida Oʻrta Osiyoga koreys xalqining koʻchirib keltirilishi va oʻlkaning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga koʻrsatgan taʼsiri haqida fikr yuritiladi.

¹ Ashirov A. Etnologiya. «IQTISOD-MOLIYA». Toshkent, 2008. P.10.

Koreyslarning Markaziy Osiyoga migratsion jarayonlari asosan ikkinchi jahon urushidan oldin sodir bo'lgan bo'lsa-da, tarixiy ma'lumotlarga qaraganda, koreyslarning ko'chish jarayonlari 2 bosqichda amalga oshgan. Birinchi bosqich taxminan 1860-yillarda boshlangan bo'lib, koreyslar Koreya yarimoroli shimolidan Rossiyaning Uzoq Sharqiga ko'chib ketishgan. Migratsiyaning ikkinchi bosqichi esa 1900-1930 yillarda sodir bo'ldi. Rus tadqiqotchisi Prjevalskiy (1867 yil) Koreya hududlarida aholining haddan tashqari ko'payishi, qashshoqlik va mahalliy feodallarning aholiga nisbatan jabr-zulmining kuchayishi bu ko'chishlarga sabab bo'lgan deb tushuntirib berdi².

1863 yilda 12 koreys oilasi Rossiyaning Uzoq sharqiga ko'chib o'tgandan so'ng, migratsiya qiluvchi koreyslar soni yildan-yilga ortib, 1867 yilga kelib 1800 taga yetdi. Rossiya chegarasini noqonuniy kesib o'tish Koreyada o'lim bilan jazolanishi mumkin edi, lekin rus hukumati koreyslarning ko'chib kelishini ochiqdan-ochiq qo'llab-quvvatladilar. Koreyslar orasida yashagan Prjevalskiy (koreyslar o'zlarini Kauli deb atashgan) ularning mehnatsevarligini juda qadrlagan. Shuningdek, Prjevalskiy koreyslarning orasida poligamiya (ko'p xotinlilik) nihoyatda ko'p ekanligini o'z esdaliklarida qayd etgan. Qiziqarli tomoni shundaki, bu ayollarning o'z ismlari ham bo'lmagan va ularni oilaviy munosabatlardagi atamalar (ona, xola, buvi) bilan tanishgan.

Koreyaning shimoliy qismida 19-asrning 60-yillari oxirida dehqonlar umuman hosil yetishtira olmadilar, natijada 1869-yil qishda koreyslarning Rossiyaga ko'chishlari jadallashdi. Tarixchi Nasekin esdaliklariga qaraganda, qurollangan rus askarlari koreyalik qochqinlarga qarata o'q uzgan va Koreya chegarasidagi daryosi qirg'og'ida ko'plab odamlar halok bo'lgan. Shunga qaramay, 1870-yillarda Rossiyaning Uzoq Sharqida 32 ta koreys qishloqlari vujudga kelgan. 1884 yilgacha Rossiyaga ko'chib kelganlar Rossiyaning chegara hududlarida qolishi mumkin edi, lekin keyinchalik kelganlar esa uzoqroq joylarga ko'chib o'tishga majbur bo'lishgan³. Uzoq Sharqda koreys tilida o'qitiladigan yuzlab koreys

² Kokaisl P. Koreans in Central Asia – a different Korean nation. Asian Ethnicity (Online journal), 2018. P.6-7.

³ Kokaisl P. Koreans in Central Asia-a different Korean nation. Asian Ethnicity (Online journal), 2018. P.8.

maktablari va boshqa o'quv muassasalari tashkil etilgan. Koreys tilida gazeta va jurnallar nashr etilgan; koreys teatri, ko'plab havaskorlar jamoalari tuzildi. Koreys tili kundalik hayotning ko'plab sohalarida paydo bo'lgan: undan jamoa, oilalar va ixcham yashaydigan koreyslarning kundalik muloqotida foydalanilgan.

1937 yilga kelib Etnik koreyslar (taxminan 200 000) Sovet Uzoq Sharqidan Qozog'iston va O'zbekistonga to'liq va majburan deportatsiya qilina boshlangan⁴. Evakuatsiya markazlari vagonlar bo'lib, ular O'rta Osiyoga o'tadigan vokzallarda joylashgan edi. Ko'chirilgan koreyslarning 500 ga yaqini yo'lda halok bo'lgan. Katta shaharlar yaqinida joylashtirilgan koreyslar hatto kam maoshli ish topishda ham katta qiyinchiliklarga duch kelishgani alohida qayd etiladi. Undan oldin bu etnik guruh 1920-yillarda sholi yetishtirishni boshlash uchun Markaziy Osiyoga (asosan Rossiyaning Uzoq Sharqidan) taklif qilingan⁵. Koreyslarning O'rta Osiyoga ommaviy ko'chishi Xalq Komissarlari Kengashining №1428-326ss Nizomiga muvofiq amalga oshirildi. Ko'chirish Yaponiyadan josuslik havfi bilan rasman izohlangan⁶. Tarixiy ma'lumotlarga asosan, sovet hujjatlarida deportatsiyaning ko'plab shakllari Kommunistik partiyaning yuqori rahbariyati tomonidan 1927, 1930 va 1932 yillarda ko'rib chiqilganligini qayd etiladi.

1930–40-yillarda koreys tili “ona tili” deb nomlangan fan sifatida deyarli barcha koreys o'quvchilari bo'lgan maktablarda o'qitildi. O'sha davrda koreys qishloq aholisi uchun qulay sharoit yaratilgan bo'lib, o'qituvchilar va darsliklar ham yetarli darajada taminlangan edi. Biroq, 1950-yillarning o'rtalarida maktablarda koreys tili darslari asta-sekin yo'qola boshladi, vaziyat esa yanada og'irlashdi. Sovet Ittifoqi hayotining barcha jabhalarida rus tilining hukmronligi yaqqol namoyon bo'ldi; shuning uchun ta'limda "ruslashtirish" siyosati ixtiyoriy-majburiy xususiyatga ega bo'la boshlagan⁷.

Yarim milliondan ortiq koreyslar sobiq Sovet Ittifoqi hududida yashaydi, ularning uchdan ikki qismi Markaziy Osiyoda: Qozog'istonda 100 ming,

⁴ Chong Jin OH. Soviet korean (koryo-in) in Central Asia and korean religious activities in post-soviet Central Asia. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2013. P.215-216.

⁵ Kokaisl P. Koreans in Central Asia-a different Korean nation. Asian Ethnicity (Online journal), 2018. P.8-9.

⁶ Kokaisl P. Koreans in Central Asia-a different Korean nation. Asian Ethnicity (Online journal), 2018. P.9.

⁷ Reckel. J, Schatz. M. Korean Diaspora – Central Asia, Siberia and Beyond. Universitätsverlag Göttingen, 2020. P.25-26.

O'zbekistonda 180 ming va Qirg'izistonda 30 ming kishi yashaydi. Qolganlari Rossiya va boshqa MDH davlatlarida istiqomat qilishadi. Dastlab, deportatsiya qilinganlar qishloq, agrar rayonlarda to'plangan bo'lsa, bugungi kunda etnik koreyslarning aksariyati shahar markazlarida joylashgan. SSSRda yashovchi barcha koreyslarga nisbatan "Sovet koreyslari" atamasi ishlatilgan, ammo koreyslar o'zlarini "Koryo saram" yoki "Choson saram" deb atashgan. Hozirgi paytda Janubiy Koreyada "Koryo-in" postsovet koreyslariga nisbatan eng ko'p qo'llaniladigan atama hisoblanadi⁸.

Markaziy Osiyodagi koreys aholisi 1939-2002

Country	1939	1959	1970	1979	1989	2002
Uzbekistan	73,000	139,000	148,000	163,000	183,100	169,600
Kazakhstan	n/a	74,000	82,000	92,000	103,300	99,700
Kyrgyzstan	n/a	n/a	7,528	n/a	n/a	19,000('99)
Tadzhikistan	n/a	n/a	8,484	n/a	n/a	6,000('99)
Turkmenistan	n/a	n/a	2,536	n/a	n/a-	3,000('99)
Russian Federation	168,009('26)	n/a	n/a-	n/a	107,100	148,600

Yuqoridagi jadvalga e'tibor qaratidigan bo'lsak, O'zbekistonda etnik koreyslarning soni 2002 yilga kelib kamayib ketgan. Rossiya Federatsiyasida esa asta-sekin o'sib borgan. Bularning barchasi Rossiyaning iqtisodiy rivojlangan yirik shaharlariga ko'chish barcha etnik guruhlar, shu jumladan ko'pchilik ruslar uchun ham kuzatilishi mumkin bo'lgan tendensiya bilan izohlanadi⁹.

Etnik koreyslar o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovnomaga javob berganlardan biri: biz to'rt oyoq bilan harakatlanadigan hamma narsani yeymiz. Stol va stullardan bundan mustasno deb javob bergan edi¹⁰. Umumiy qilib aytganda, oziq-ovqat etnik guruhlar uchun ramzlarni - diniy, etnik va ijtimoiy belgilarni ifodalashda o'z shaxsiylikini namoyon etish imkonini beradigan juda kuchli vositadir. Hozirgi kunda ba'zi mahalliy (rus) taomlari koreys ingredientlaridan foydalanadi: Sovet koreyslari vaqti-vaqti bilan rus borshi (karam sho'rva) ga guruch qo'shadilar. Aksincha, ko'plab sovet koreys restoranlarida

⁸ Chong Jin OH. Soviet korean (koryo-in) in Central Asia and korean religious activities in post-soviet Central Asia. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2013. P.215.

⁹ Saveliev, I. Homeland and Diasporic Space: Transnational Practices of Central Asian and Sakhalin Koreans. Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP. Nagoya, 2018. P.32.

¹⁰ Kokaisl P. Koreans in Central Asia-a different Korean nation. Asian Ethnicity (Online journal), 2018. P.16.

guruch o'rniga rus garnituri (oq non) beriladi. Bu esa ovqat tayyorlashda ham o'ziga xos assimilatsion jarayonlar ketayotganligidan dalolat beradi. Kimchi iste'mol qilish koreyslarning o'ziga xosligini namoyish etadi va butun dunyo bo'ylab barcha etnik koreyslarning taomlanish ratsionini umumlashtiradi¹¹. Bu maxsus taom (taom) tayyorlash usuli taxminan 100 yil oldin Xitoyliklardan o'zlashtirilgan. Buning sababi shundaki, Sovet davrida Xitoy karamini topish qiyin bo'lgan va u ko'pincha sabzi bilan almashtirilgan. Bu asta-sekin sabzi salatiga aylandi (piyoz, sarimsoq, yog' va sirka mavjud) va hozirda sovet koreyslari tomonidan odatiy taom hisoblanadi. Shuningdek, bu taomni shahar bozorlarida, hatto koreyslar ko'p yashaydigan Markaziy Osiyo davlatlarida ham uchratish mumkin. Koreyslar ko'pincha it go'shtini iste'mol qilish borasida mashhur hisoblanadi, ammo Koreyada bunday taomlar unchalik ham keng tarqalmagan. Sovet koreyslari orasida it go'shti mashhurligining sababi Sovet davrida taomlanish ratsioniga hech qanday taqiq yoki jazolar qo'yilmaganligidir. Shuning uchun ham "koryo saram"¹² lar bu yerda o'zlarini "uylarida" - "ona yurtlarida" his qilib kelishgan¹³. Hozirgi vaqtda Markaziy Osiyo koreyslarining it go'shtidan taomlar tayyorlaydigan o'z restoranlari bor va bu restoranlar qozoqlar va o'zbeklar orasida tobora ommalashib bormoqda. Toshkentda sovet koreyslari qatori kichik janubiy koreyslar ham mavjud. Biroq, har ikkala turdagi koreys restoranlari alohida va bir-biridan an'alarida ham keskin farq qiladi¹⁴.

Xulosa qiladigan bo'lsak, etnografik tadqiqotlar shuni isbotladiki, koreyslarning O'rta Osiyoga ko'chirilishi o'lkada yashayotgan xalqlar hayotining turli sohalarida juda muxim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Bu xalqlar mahalliy aholi bilan aralashib, nafaqat o'zlarining balki o'lka madaniyatini taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shmoqda. Aynan shu etnik guruh orasidan yetishib chiqqan kadrlar kommunikatsiya tizimida, xalqaro savdoda, diplomatiya va boshqa

¹¹ Kokaisl P. Koreans in Central Asia-a different Korean nation. Asian Ethnicity (Online journal), 2018. P.17-18.

¹² Reckel. J, Schatz. M. Korean Diaspora – Central Asia, Siberia and Beyond. Universitätsverlag Göttingen, 2020. P.12.

¹³ Saveliev, I. Homeland and Diasporic Space: Transnational Practices of Central Asian and Sakhalin Koreans. Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP. Nagoya, 2018. P.40.

¹⁴ Kokaisl P. Koreans in Central Asia-a different Korean nation. Asian Ethnicity (Online journal), 2018. P.17.

sohalarda samarali faoliyat olib bormoqda. Shu kabi dalillarga tayanadigan bo'lsak, koreyslar bilan etnik yaqinlik va do'stona munosabatlar bugungi kunga kelib, o'zining yangi rivojlanish bosqichiga ko'tarilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ashirov A. Etnologiya. «IQTISOD-MOLIYA». Toshkent, 2008.
2. Kokaisl P. Koreans in Central Asia – a different Korean nation. Asian Ethnicity (Online journal), 2018.
3. Reckel. J, Schatz. M. Korean Diaspora – Central Asia, Siberia and Beyond. Universitätsverlag Göttingen, 2020.
4. Saveliev, I. Homeland and Diasporic Space: Transnational Practices of Central Asian and Sakhalin Koreans. Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP. Nagoya, 2018.
5. Chong Jin OH. Soviet korean (koryo-in) in Central Asia and korean religious activities in post-soviet Central Asia. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 2013.